

ETIOLOGIJA PERFEKCIONIZMA

UDK 616.89-008.1:17.036.2

Pregledni rad

Dubravka Brtivić¹

Mirjana Zebić²

Tanja Vukosavljević-Gvozden²

Olivera Vuković³

Srđa Zlopaša¹

Sažetak

Istoriju proučavanja perfekcionizma karakteriše postojanje suprotstavljenih shvatanja o osnovnim karakteristikama ovog složenog konstrukta. Uprkos tome što je reč o osobini koja znatno utiče na različite aspekte psihičkog zdravlja i psihosocijalnog prilagođavanja pojedinca, još uvek ne postoji saglasnost oko jedinstvene definicije perfekcionizma. Pregled literature upućuje na zaključak da je jedino konstantno obeležje u proćavanju perfekcionizma neprestana promena u njegovoj konceptualizaciji, što istovremeno predstavlja teškoću, ali i snažan naučno-istraživački podsticaj. Jedan od najboljih načina da se stekne uvid u prirodu nekog personalnog konstrukta jeste istraživanje faktora i procesa koji uslovljavaju njegov razvoj i nastanak. Zbog toga je već sa prvim pokušajima konceptualizacije perfekcionizma razmatrana i njegova etiologija. U ovom radu osvrnućemo se na brojne faktore koji imaju uticaj na razvoj perfekcionizma i dati pregled razlićitih etioloških teorijskih modela.

Ključne reći: perfekcionizam, teorijski modeli, etiologija, depresija

¹ d.britvic@gmail.com, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

² Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

³ Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu i Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija

UVOD

Perfekcionizam je kompleksan psihološki konstrukt koji je odavno prepoznat kao važan faktor u etiologiji i održavanju različitih tipova psihopatologije. Definiše se kao postojanje izuzetno visokih standarda udruženih sa tendencijom preterano kritičnih samoevaluacija o sposobnostima [1]. Takođe, karakteriše ga izražena težnja ka nepogrešivošću, koja se kod ekstremnih perfekcionista manifestuje potrebom za savršenstvom u svim aspektima života [2]. U ranijim pristupima, perfekcionizam se prvenstveno definisao kao neadaptivna i nepoželjna osobina koja perfekcionista vodi u kompulzivnu i neprekidnu borbu za realizaciju nemogućih ciljeva i u procenu sopstvene vrednosti isključivo u odnosu na produktivnost i postignuće [3]. Negativan aspekt perfekcionizma, takođe, je njegova povezanost sa različitim oblicima psihičke disfunkcionalnosti. Hamaček [4], međutim, smatra da perfekcionizam može biti dvojak i da pored maladaptivnog (neurotskog) postoji i adaptivan (normalan) perfekcionizam. Kod normalnog, zdravog perfekcionizma ciljevi i težnje za postignućem su realni, uspeh nije opsesija, greške se tolerišu, a osoba je veoma savesna, odgovorna, dobro organizovana i aktivnosti su joj praćene zadovoljstvom i jačanjem samopouzdanja. S druge strane disfunkcionalni ili neurotski perfekcionista imaju nerealne težnje ka postignuću i veoma visoke lične standarde, preteranu obuzetost greškama, stalno nezadovoljstvo postignutim, sumnju u sebe i nesigurnost u akciji, kao i sklonost ka psihosomatskim poremećajima. Motivisani su, prvenstveno, strahom od neuspeha i potrebom da ne razočaraju druge.

Drugo značajno polje u ovoj oblasti, odnosi se na dimenzije koje leže u osnovi perfekcionizma. Tokom 90-ih godina XX veka nastao je preokret u definisanju konstrukta na bazi saznanja o njegovoj multidimenzionalnoj prirodi koja podrazumeva i lične i socijalne aspekte. Frost i saradnici [1,5] perfekcionizam definišu kao konstrukt, koji uključuje usmerenost na greške, preteranu samokritičnost povezanu sa visokim personalnim standardima, sumnjom u efikasnost sopstvene akcije, potrebom za ispunjavanjem tuđih očekivanja (na prvom mestu roditeljskih) i preteranom potrebom za organizacijom i urednošću. Autori naglašavaju da su upravo dimenzije preterana samokritičnost i usmerenost na greške, ono što perfekcionista čini vulnerabilnim za različite oblike psihičkih poremećaja. Na osnovu ove teorijske postavke nastala je

Multidimenzionalna skala perfekcionizma (MPSF), koja meri šest dimenzija: Zabrinutost zbog grešaka, Sumnja u sopstvene postupke, Lični standardi, Roditeljska očekivanja, Roditeljska kritika i Organizovanost. Flett & Hewitt [2], međutim, izdvajaju tri dimenzije perfekcionizma, različite po izvoru i smeru ponašanja: 1. Perfekcionizam orijentisan ka sebi, odnosno, očekivan od sebe (eng. self-oriented perfectionism), u kom osoba sebi postavlja visoke standarde i ciljeve, neprekidno sumnja u vlastite postupke, usmerena je na sopstvene greške i prethodne neuspehe. 2. Perfekcionizam orijentisan ka drugima, tj., očekivan od drugih (eng. other-oriented perfectionism) odnosi se na nerealna uverenja o sposobnostima drugih, visoka očekivanja od njih i posledično, vrlo strogo ocenjivanje njihovog učinka. 3. Socijalno uslovljeni, spolja očekivani perfekcionizam (eng. socially prescribed perfectionism) nastaje na bazi straha od neuspeha, i povezan je sa socijalnom anksioznošću. On uključuje verovanja o nerelanim očekivanjima drugih, strah od negativne socijalne procene i snažnu potrebu za odobravanjem.

U objašnjavanju ova tri tipa perfekcionizma Flett i sar. [6] predlažu razvojni model kojim su obuhvaćeni roditeljski, personalni i sredinski faktori rizika. Perfekcionizam se razvija kroz iskustvo deteta sa roditeljima koji su autoritativni, zahtevaju visoka postignuća i imaju sopstvene perfekcionističke ciljeve i visoke standarde. Proučavanjem personalnih faktora deteta ustanovljeno je da će deca koja su otvorenija za socijalizaciju i uticaj drugih sa većom verovatnoćom razviti perfekcionizam. Pored toga, uključen je i perfekcionistički temperament koji podrazumeva viši nivo emocionalnosti i perzistencije, ali ne uzima u obzir genetsku vulnerabilnost za negativan afektivitet. I treće, kad su u pitanju sredinski faktori u razvoju perfekcionizma, ističe se uloga društva koje vrši pritisak na osobu kroz podsticanje takmičarske atmosfere i socijalne komparacije u obrazovnom i radnom okruženju.

Iako je roditeljski stil vaspitanja neosporno od izuzetnog značaja u razvoju perfekcionizma, Flett i Hewitt [2] smatraju da je potrebno uzeti u obzir i ulogu drugih važnih figura u životu deteta (npr. vršnjaci i nastavnici) kao i socio-kulturalne faktore koji podstiču perfekcionizam, te predlažu integrativni model po kome se perfekcionizam razvija pod uticajem i spoljnih (roditeljski i sredinski uticaji) i ličnih faktora (temperament, privrženost), uz pretpostavku da različiti faktori i njihova različita izraženost imaju značajne implikacije na razlike između tipova perfekcionista. Modelom su obuhvaćene i

aktuelne životne okolnosti (kompetitivna i zahtevna školu ili radna sredina) koje dodatno podstiču razvoj perfekcionizma. Prema tome ovaj model istražuje različite dimenzije perfekcionizma u terminima procesa koji uključuju faktore i izvan selfa (porodično i kulturno okruženje) i unutar selfa. On je značajan za razjašnjenje etiologije perfekcionizma, ali nije sveobuhvatan jer ne uzima u obzir faktore njegovog održavanja. U proučavanju uloge roditeljstva u etiologiji perfekcionizma Kawamura i sar.[7] takođe zaključuju da je perfekcionizam oblikovan od strane roditelja i naučen od detinjstva, ali i dodaju da održavanju perfekcionistačkog ponašanja doprinose faktora sredine poput uticaja nerealističnih modela iz popularne kulture. Slade i Owens [8], takođe, u okviru svog dvoprocesnog modela perfekcionizma naglašavaju značaj potkrepljenja za razvoj i održavanje perfekcionizma, čija stabilnost zavisi od konstantnosti sredinskih uslova. Po mišljenju ovih autora, perfekcionizam predstavlja vezu koju pojedinac ostvaruje sa svojom okolinom, a vrsta te veze zavisi od tipa potkrepljenja koje služi održavanju određene vrste perfekcionistačkog ponašanja. Zbog toga je za njih perfekcionizam više pojam koji opisuje obrasce ponašanja, nego nepromenjiva osobina ličnosti [8].

Dakle, kompleksnosti perfekcionizma i njegovoj relaciji sa psihopatologijom značajno doprinosi kompleksnost njegove etiologije. Kroz sve veći broj istraživanja, tokom poslednje dve decenije, empirijski je potvrđena povezanost tzv. neurotskih i disfunkcionalnih aspekata perfekcionizma sa poremećajima ishrane (bulimija, anoreksija), simptomima depresivnosti i nekim psihosomatskim tegobama, a takođe je višestruko dokazana veza perfekcionizma i samopoštovanja [2].

U daljem tekstu izložićemo dosadašnje teorijske pristupe u shvatanju etiologije perfekcionizma.

MODELI RAZVOJA PERFEKCIONIZMA

Veliki broj teoretičara smatra da poreklo perfekcionizma leži u razvojnim iskustvima, posebno u odnosu roditelj-dete [9,4,10,11]. Rezultati brojnih istraživanja nesumnjivo pokazuju da su za razvoj perfekcionizma najznačajnija razdoblja ranog djetinjstva i adolescencije, a jedan od prvih prepoznatih determinišućih faktora u njegovom nastanku je uticaj *vaspitnog stila roditelja*, koji se objašnjava kroz nekoliko modela. Na osnovu

izučavanja velikog broja porodičnih istorija Flet i Hewitt [2] su, kao značajne za razvoj perfekcionizma, identifikovali modele: socijalnog očekivanja, socijalnog učenja, socijalne reakcije, kao i model podsticanja anksioznosti.

MODEL SOCIJALNOG OČEKIVANJA

Prema modelu socijalnog očekivanja dete se nagrađuje samo za “savršeno” postignuće, na osnovu čega razvija uslovni doživljaj samopoštovanja i posledično, perfekcionizam [12]. Hamachek [4] je nastanak perfekcionizma shvatao kao odgovor na uslovljeno roditeljsko prihvatanje, što je još Rogersova ideja iz 1951. nastala na osnovu zapažanja da su deca sklona razvoju niskog samopoštovanja kada je prihvatanje od strane roditelja uslovljeno ispunjavanjem njihovih očekivanja. Pretpostavka je da će deca koja nisu u stanju da ih ispune razviti hronično osećanje bespomoćnosti i beznadežnosti.

Doživljaj uslovnog samovrednovanja je centralni aspekt Socijalno uslovljenog perfekcionizma i osobe kod kojih je on izražen, visoko su vulnerabilne na osećanje bespomoćnosti u odgovoru na negativnu reakciju okruženja [13]. Pored visokih roditeljskih očekivanja, razvojnu teškoću može predstavljati i roditeljsko zanemarivanje.

U takvim uslovima deca mogu sama sebi postaviti visoke zahteve u funkciji prilagođavanja na izostanak jasnih standarda i očekivanja, kao i na neodređenost u vezi sa nagrađivanjem ili kažnjavanjem određenog ponašanja. Hewitt i Flett [13] konceptualizuju socijalno uslovljeni perfekcionizam tako što pored roditeljskih očekivanja podrazumevaju i zahteve koje postavljaju druge značajne figure u okruženju deteta (npr. nastavnici), ali i društvo u celini. Oni smatraju da osobe sa visokim nivoom perfekcionizma, uključujući i formu adaptivnog perfekcionizma, mogu biti vulnerabilne na prilagođavanje ukoliko je njihov perfekcionizam zasnovan na uslovnom samovrednovanju. U skladu sa tim su i rezultati istraživanja koja pokazuju da su Sebi orijentisani perfekcionista koji su doživeli neuspeh u postignuću, sklorni razvoju depresije jer neuspeh doživljavaju kao odraz personalnih karakteristika i lične neadekvatnosti [14,15].

MODEL SOCIJALNOG UČENJA

Model socijalnog učenja zasniva se na imitaciji i identifikaciji sa roditeljima u skladu sa razvojnim shvatanjem o njihovoj idealnoj predstavi. U svojim eksperimentima Bandura i Kupers su pokazali da deca imitiraju i prihvataju standarde samoprocene odraslih (16). Istraživanja Frosta i sar. [17] pokazuju povezanost perfekcionizma majki i ćerki, kao i postojanje distresa kod ćerki čije su majke perfekcionista. Specifičnost uloge i identifikacija sa roditeljem istog pola, značajni su u razvoju perfekcionizma. Rezultati istraživanja Vietha i Trulla [18] ukazuju na povezanost Sebi orijentisanog perfekcionizma ćerki i majki ($r=,31$), ali ne i ćerki i očeva. S druge strane, Sebi orijentisani perfekcionizam sinova pokazao je značajnu pozitivnu korelaciju sa istom dimenzijom kod očeva ($r =,46$), dok je bio negativno povezan sa Sebi orijentisanim perfekcionizmom majki ($r =,-28$). Na dimenziji Drugima orijentisan perfekcionizam nisu utvrđene značajne korelacije, dok je Socijalno uslovljeni perfekcionizam korelirao kod ćerki i majki. Flynn, Hewitt, Flett i Caelian [19] su na uzorku studentske populacije utvrdili visoku korelaciju između shvatanja sopstvenog perfekcionizma i korespondirajućih dimenzija roditelja, što je potvrđeno za sve tri dimenzije. Ispitivanjem totalnog skora perfekcionizma, a ne samo pojedinih dimenzija, Chang takođe, nalazi povezanost nivoa perfekcionizma kod studenata i njihovih roditelja ($r =,25$) [20].

MODEL SOCIJALNE REAKCIJE

Model socijalne reakcije baziran je na premisi da su deca koja postaju perfekcionista izložena različitim oblicima nepovoljnih uslova okruženja, u smislu fizičkog ili psihološkog zlostavljanja, nedostatka ljubavi, stalnog podsticanja osećanja krivice i stida ili izlaganja haotičnoj atmosferi. Nastanak perfekcionizma kao socijalne reakcije ili odgovora na ovakvu ugroženost, višestruko je uslovljen. Prvo, dete pribegava perfekcionizmu kao mehanizmu prilagođavanja, sa ciljem izbegavanja ili ublažavanja daljeg zlostavljanja ili redukcije izlaganja stidu ili ponižavanju. Pored toga, težnja ka perfekcionizmu može biti u funkciji obezbeđivanja osećanja kontrole i predvidljivosti u nepredvidljivoj i haotičnoj sredini. Jedan od aspekata okruženja koji uslovljava ovakve

reakcije može biti i nedostatak konzistentnosti roditeljskog odnosa. Između modela socijalne reakcije i modela socijalnih očekivanja postoje preklapanja, ali i razlike. Naime, model socijalnih očekivanja može uključivati dimenziju kontrolišućeg roditeljstva, dok se model socijalne reakcije odnosi na ekstrapunitivnu formu hostilnosti i manjak topline, odnosno treba razlikovati visoka roditeljska očekivanja od hostilnih reakcija. Frost i sar. [17] su pokazali da ćerke mogu razviti perfekcionistačke tendencije kao vid prilagođavanja na roditeljsku hostilnost, a u usvajanju perfekcionizma kao pokušaja prilagođavanja na takve uslove, kao primarna izdvojila se potreba da se minimiziraju greške.

MODEL PODSTICANJA ANKSIOZNOSTI

Anksiozna preokupiranost greškom reflektuje istoriju izlaganja anksioznom roditeljstvu, fokusiranom na anticipaciju grešaka i njihovih posledica, tj. istoriju izlaganja roditeljskoj zabrinutosti zbog neperfekcije. Preterana zaštita od strane roditelja, takođe, izražena u formi kontinuiranog podsećanja na “čuvanje” od mogućih grešaka u budućnosti, koje mogu biti ugrožavajuće i uticati na negativno prosuđivanje od strane drugih, može imati ulogu u genezi perfekcionizma. Na uzorku od 117 studenata, Hewitt i Flett [14] nalaze dokaze o povezanosti podsticanja anksioznosti od strane roditelja i Socijalno uslovljenog perfekcionizma za razliku od Sebi orijentisanog i Drugima orijentisanog perfekcionizma. Barrow i Moore [21] izdvajaju 4 tipa tipa roditeljskog stila koja mogu voditi nastanku perfekcionizma: 1. roditelji koji su kritični i zahtevajući 2. roditelji koji imaju izuzetno visoka očekivanja 3. roditeljsko potkrepljenje izostaje ili je nekonzistentno 4. roditelji igraju ulogu modela za perfekcionistačka uverenja i ponašanja.

PORODIČNO OKRUŽENJE PERFEKCIONISTA I ADAPTIVNI I MALADAPTIVNI PERFEKCIONIZAM

Teorijska razmatranja porekla adaptivnog i maladaptivnog perfekcionizma pokazuju da su za njihov nastanak značajne različite vrste roditeljskih stilova: “perfekcionistačko roditeljstvo” koje podrazumeva postavljanje visokih standarda i očekivanja i “strogo roditeljstvo”, koje je kruto, kontrolišuće i kritizersko [9,4,10,11]. Hamachek [4] smatra da

se maladaptivni perfekcionizam javlja kod dece čiji su roditelji imali visoka očekivanja i nikada nisu bili zadovoljni njihovim postignućima. Nasuprot tome, adaptivni perfekcionizam nastaje kod dece čiji su roditelji fleksibilno održavali visoke standarde. Sorotzkin [11] opisuje roditelje maladaptivnih perfekcionista kao neodbravajuće i neosetljive na subjektivna doživljavanja deteta, a roditelje adaptivnih perfekcionista kao pozitivne, podržavajuće i ohrabrujuće. Rice i sar. [22] u studiji na mlađim odraslim ispitanicima, nalaze da maladaptivni perfekcionisti u odnosu na adaptivne, više izveštavaju o kritizerskom i zahtevajućem ponašanju svojih roditelja. Rice i Mirzadeh [23] pokazuju sigurni tip vezivanja sa roditeljima kod adaptivnih, za razliku od maladaptivnih perfekcionista, kod kojih je više izražen roditeljski kriticizam. U grupi žena i muškaraca sa depresijom, Enns i sar. [24] nalaze korelaciju između nekoliko maladaptivnih dimenzija perfekcionizma i retrospektivnih izveštaja o negativnom iskustvu vezivanja sa roditeljima (nepostojanje roditeljske brige, prezaštićenost ili oba) u grupi žena i muškaraca sa depresijom. U ispitivanju veze između roditeljskog stila i adaptivnog i maladaptivnog perfekcionizma. Kawamura i sar. [7], na uzorku od 337 nediplomiranih studenata pokazuju da je i kod muškaraca i kod žena strogi i autoritarni roditeljski stil povezan sa maladaptivnim perfekcionizmom. Nalazi istraživanja pokazuju da se samokritični perfekcionizam razvija iz naučenog obrasca po kome je odobravanje roditelja uslovljeno ispunjavanjem njihovih kruto i strogo izraženih očekivanja ili može rezultirati iz odnosa sa intruzivnim, kontrolišućim i kažnjavajućim roditeljima [9,10]. Kod osoba sa visokim nivoom perfekcionizma često je prisutno odbacivanje i obezvređivanje od strane majke, kao i njen nizak nivo tolerancije i nedostatak nežnosti, ali je pokazano i da je roditeljsko prezaštićavanje, takođe, čest faktor nastanka perfekcionizma. Rickner i Tan [25] potvrđuju povezanost perfekcionizma sa osećanjem krivice, distresom i neprilagođenošću porodice porekla, tj. nepostojanjem bliskosti i autonomije. Foy [26] je utvrdio da je Sebi orijentisani perfekcionizam povezan sa roditeljskom psihološkom i bihevioralnom kontrolom, dok je Socijalno uslovljeni perfekcionizam povezan sa psihološkom kontrolom. Sa socijalno uslovljenim perfekcionizmom i zabrinutošću u vezi greške značajno korelira i manjak brige, ali i preterana zaštićenost od strane roditelja. Analize na studentskoj populaciji, u studiji koju je izvela Flynn sa sar. [19], pokazale su da je socijalno uslovljeni perfekcionizam, jedina dimenzija koja je povezana sa varijablom porodičnog okruženja i

to sa dimenzijama niži nivo kohezivnosti, ekspresivnosti, nezavisnosti, intelektualnog i aktivno-rekreacionog personalnog razvoja. Visoka očekivanja, u kombinaciji sa nedostatkom topline, označena kao kontrola emocionalnošću, isticani su kao centralni u razvoju self-kritičke depresije [27]. U vezi sa tim, nađena je potvrda i za povezanost Socijalno uslovljenog perfekcionizma i samokriticizma [9]. Flynn i sar [19] takođe, nalaze na studentskoj populaciji da je Socijalno uslovljeni perfekcionizam povezan sa kontrolom emocionalnošću, dok je opaženi nedostatak brige od strane očeva, povezan sa Drugima orijentisanim perfekcionizmom kod studenata muškog ali ne i ženskog pola.

ULOGA RODITELJSKOG PERFEKCIONIZMA U NASTANKU DEPRESIJE

Roditelje koje deca opažaju kao visoko Drugima orijentisane perfekcioniste, takođe doživljavaju i kao veoma kontrolišuće i nedovoljno brižne. Randolph i Dykman [28] takođe, nalaze da je izlaganje Socijalno uslovljenom perfekcionizmu od strane roditelja povezano sa disfunkcionalnim stavovima i posledično, sklonošću ka razvoju depresije. U nedavnom istraživanju Clara i sar. [29] potvrđuju povezanost Socijalno uslovljenog perfekcionizma roditelja sa faktorima maladaptivnog perfekcionizma dece, koji povećava sklonosti ka depresiji. Socijalno uslovljeni perfekcionizam i zabrinutost u vezi greške posreduju u povezanosti nedostatka majčinske brige i nastanka depresije kod klinički depresivnih žena, kao i u vezi roditeljskog prezaštićivanja i depresije kod klinički depresivnih muškaraca. Zaključno, ove studije ukazuju da izlaganje perfekcionizmu, u kombinaciji sa opaženom kontrolom emocionalnošću od strane roditelja, može igrati centralnu ulogu u etiologiji depresije.

Dakle, analize roditeljskog ponašanja u razvoju perfekcionizma izdvajaju dve značajne dimenzije – roditeljska kontrola i zahtevajuće ponašanje s jedne i postojanje ili izostanak roditeljskog prihvatanja i topline s druge strane [30]. Međutim, važno je uočiti razliku između ovih ortogonalnih dimenzija, jer različito uslovljavaju nastanak Socijalno uslovljenog perfekcionizma (npr. varijabla roditeljska očekivanja može biti rangirana od ekcesivno visokih očekivanja i orijentacije ka preteranoj zaštiti, do niske kontrole i uključenosti). Različite kombinacije varijabli mogu uticati na potencijalne razlike između perfekcionista - neki roditelji mogu izražavati visoka očekivanja, ali i relativnu toplinu i

prihvatanje, dok drugi žele perfektну decu, ali su inkonzistentni u davanju nagrade i kazne. Treći mogu biti zahtevajući i kontrolišući roditelji koji ne samo da žele perfekciju, već i reaguju kritikizmom, kažnjavanjem, uskraćivanjem topline i prihvatanja ako očekivanja nisu ispunjena. Postoji i mogućnost da su visoka očekivanja udružena sa preterano pozitivnom reakcijom od strane roditelja, što je odraz idealizovanje deteta. Ovaj obrazac uslovljava formu narcističnog perfekcionizma (tzv. elitni narcizam, po Milonu), u kome osoba ne samo da strebi za perfekcijom, već se i oseća potpuno sposobnom da realizuje postavljene ciljeve.

GENETSKI MODEL

Pored velikog broja studija koje su fokusirane na ispitivanje uloge roditeljskog faktora kao oblika sredinskog uticaja, istraživanja se sve više bave i ulogom genetskih faktora u etiologiji perfekcionizma. U istraživanju na 1022 monoziotna i dizigotna ženska blizanca Tozzi i sar. [31] pokazuju genetsku osnovu perfekcionizma, procenjenog MPS-F upitnikom. Oni nalaze da Personalni standardi i Zabrinutost u vezi greške imaju zajedničku genetsku osnovu, dok Sumnja u vezi akcije i Zabrinutost u vezi greške dele zajedničke sredinske uticaje. Autori, takođe, potvrđuju da genetski faktori mnogo više doprinose nastanku dimenzije Personalni Standardi, u donosu na druge dve subskale. Genetska osnova perfekcionizma ispitivana je kod osoba sa poremećajima ishrane, anksioznim i depresivnim poremećajima. Ovaj biološki pristup zanimljiv je u istraživanju etiologije perfekcionizma i koristan u inkorporiranju uloge genetskih faktora u modele razvoja perfekcionizma. Jedan od zaključaka ovih istraživanja je da u osnovi genetske vulnerabilnosti za perfekcionizam delom leži biološka vulnerabilnost za negativan afektivitet, a dobro je poznata činjenica da osobe koje pate od anksioznosti i depresije imaju genetsku vulnerabilnost za negativan afektivitet [32].

ZAKLJUČAK

U etiologiji perfekcionizma značajnu ulogu igraju brojni faktori poput nasleđa, usvojenih karakteristika deteta kroz učenje u porodici, roditeljskog stila vaspitanja, sredinskih uticaja

(npr. školski sistem koji podstiče kompetitivnost, ličnost nastavnika, vanškolske aktivnosti, te kulturološki uticaji). Sagledavanje različitih faktora u razvoju perfekcionizma, a naročita tipa afektivne vezanosti i vaspitnog stila roditelja, ali i učešća i načina delovanja drugih činilaca veoma je važno, jer je motiv baziran na kompetentnosti duboko ukorenjen u afilijaciji, prevashodno relacijom roditelj-dete, tj. inherentno uključuje relacioni aspekt. Preveniranje negativnih atribucija i/ili uskraćivanja ljubavi nakon neuspeha od strane roditelja, bitna je terapijska smernica, jer u daljem razvoju osobe takva razmena može rezultovati negativnim samoevaluacijama, izbegavajućim tendencama ili povezivanjem eventualnog neuspeha sa gubitkom ljubavi i napuštanjem ili pak, može usloviti povezanost perfekcionizma sa raznim oblicima psihopatologije.

LITERATURA

1. Frost RO, Marten P, Lahart C, Rosenblate R. The dimensions of perfectionism. *Cognit Ther Res* 1990; 14: 449-68.
2. Flett G L, Hewitt PL. Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In G.L. Flett & P.L. Hewitt (Eds.): *Perfectionism: Theory, research, and treatment*. Washington DC: American Psychological Association 2002;
3. Burns DD. The perfectionist's script for self-defeat. *Psychology Today* 1980; 34-52.
4. Hamachek DE. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. *Psychology: A journal of human behavior* 1978; 15:27-33.
5. Frost RO, Heimberg RG, Holt C S, Mattia J I, Neubauer,AL. A comparison of two measures of perfectionism. *Pers Individ Dif.* 1993; 14:119-126
6. Flett GL, Hewitt PL, Oliver JM, Macdonald S. Perfectionism in children and their parents: a development analysis. In G.L.Flett & P.L. Hewitt (Eds.): *Perfectionism, research and treatment*. Washington, D.C: American Psychological Association, 2002;
7. Kawamura KY, Frost R, Harmatz MG. The relationship of perceived parenting styles to perfectionism. *Pers Individ Dif.* 2002; 32:317–27.
8. Slade PD, Owens RG. A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. *Behav Modif* 1998; 22 (3):372–90.

9. Blatt SJ. The destructiveness of perfectionism: Implications for the treatment of depression. *Am Psychol* 1995; 50: 1003-20.
10. McCranie EW, Bass JD. Childhood family antecedents of dependency and self-criticism: implications for depression. *J Abnorm Psychol* 1984; 93: 3–8.
11. Sorotzkin B. Understanding and treating perfectionism in religious adolescents. *Psychotherapy* 1998; 35, 87-85.
12. Kamins ML, Dweck CS. Person versus process praise and criticism: Implications for contingent self-worth and coping. *Dev Psychol* 1999; 35: 835-47.
13. Hewitt PL, Flett GL. Perfectionism in the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessment, and Association with Psychopathology. *J Pers Soc Psychol* 1991; 60:456-70.
14. Hewitt PL, Flett GL. Dimensions of perfectionism, daily stress, and depression. A test of the specific vulnerability hypothesis. *J Abnorm Psychol* 1993; 102: 58-65.
15. Hewitt PL, Flett GL, Ediger E. Perfectionism and depression: Longitudinal assessment of a specific vulnerability hypothesis. *J Abnorm Psychol* 1996; 105: 276-80.
16. Bandura, A., & Kupers, C.J. Transmission of patterns of self-reinforcement through modeling. *J Abnorm Soc Psychol* 1964; 69:1-9.
17. Frost RO, Lahart C, Rosenblate R. The development of perfectionism: A study of daughters and their parents. *Cognit Ther Res* 1991;15: 469-89.
18. Vieth AZ, Trull TJ. Family patterns of perfectionism: An examination of college students and their parents. *J Pers Assess* 1999; 72: 49-67.
19. Flynn CA, Hewitt PL, Flett GL, Caelian C. The development of perfectionism: Parental behavior and cultural influences. 2001;
20. Chang EC. Perfectionism as a predictor of positive and negative psychological outcomes: Examining a mediational model in younger and older adults. *J Couns Psychol* 2000; 47:18-26.
21. Barrow LC, Moore CA. Group intervention with perfectionistic thinking. *Pers Guid J* 1983; 61: 612-15.
22. Rice KG, Ashby JS, Preusser KJ. Perfectionism, relationship with parents, and the self esteem. *Individual psychology: Journal of Adlerian Theory, Research and practice* 1996; 52: 246-60.

23. Rice KG, Mirzadeh SA. Perfectionism, attachment, and adjustment. *J Couns Psychol* 2000; 47:238-50.
24. Enns MW, Cox BJ, Larsen DK. Perceptions of parental bonding and symptom severity in adults with depression: Mediation by personality dimensions. *Can J Psychiatry* 2000; 45:263-68.
25. Rickner RG, Tan SY. Psychopathology, guilt, perfectionism and family of origin functioning among Protestant clergy. *J Psychol Theol* 1994; 22: 29-38.
26. Foy SN. Multidimensional perfectionism and perceived parental psychological control and behavioural control. *Aust J Psychol* 1998; 50:84.
27. Blatt SJ, Homann E. Parent-child interaction in the etiology of dependent and self critical depression. *Clin Psychol Rev* 1992; 12:47-91.
28. Randolph J.J, Dykman BM. Perceptions of parenting and depression-proneness in the offspring: Dysfunctional attitudes as a mediating mechanism. *Cognit Ther Res* 1998; 22:377-400.
29. Clara IP, Enns MW, Cox BJ. Origins of perfectionism. Poster presented at the World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies Vancouver, British Columbia, Canada. 2001;
30. Maccoby EE, Martin JA. Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In E.M. Hetherington (Ed.), *Handbook of child psychology:socialization, personality, and social development*; New York: Wiley. 1983;
31. Tozzi F, Aggen SH, Neale BM, et al. The structure of perfectionism: a twin study. *Behav Genet* 2004; 34: 483-94.
32. Barlow DH. *Anxiety and its disorder: The nature and treatment of anxiety and panic*. New York: Guilford Press. 2004.

THE ETIOLOGY OF PERFECTIONISM

Abstract

The research of perfectionism is characterized by the existence of the opposed understandings on the essential characteristics of this complex construct. Although

perfectionism is a feature that substantially affects diverse aspects of mental health and psychosocial adaptation of an individual, there is still no unique definition of this trait. A literature review suggests that the only common denominator of the perfectionism research is the constant shift in its conceptualization, which, at the same time, is a difficulty, and also a strong scholar-research impulse. One of the best ways to gain insight of the nature of this personal construct is to explore factors and processes that cause its onset and development. Therefore, the etiology of perfectionism has been considered in terms of the first attempts of its conceptualisation. In this paper, we shall look to the numerous factors that affect the development of the perfectionism and present a review of different theoretical models of its etiology.

Key words: perfectionism, theoretical models, etiology, depression.